

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20112641>

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: РАЗВИТИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ НАВЫКОВ

Научный руководитель: **Рафикова Р. А.**

Мансурова Махфуза Мухаммад кизи

Студентка 2 курса Наманганского государственного
педагогического института,
Факультета социальных наук,
Направления Иностранные языки и литература
e-mail. makhfuzaeconomics2028@gmail.com

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности реализации инклюзивных практик в обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР). Представлены эффективные педагогические подходы, включая интегрированные уроки, проектную деятельность и использование цифровых технологий. Обоснована необходимость адаптации образовательной среды и индивидуализация обучения.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, задержка психического развития, межпредметные навыки, универсальные учебные действия, дифференцированное обучение.*

***Annotation.** The article examines inclusive practices in teaching students with developmental delay. Special attention is paid to the development of interdisciplinary skills as a key component of universal learning activities. Effective pedagogical approaches are presented, including integrated lessons, project-based learning and digital technologies. The need for the adaptation of the educational environment and individualized instruction is substantiated.*

***Key words:** inclusive education, developmental delay, interdisciplinary skills, universal learning activities, differentiated instruction.*

Введение. Современная образовательная система направлена на обеспечение доступности и качества образования для всех категорий обучающихся. В этих условиях особую внимание приобретает проблема

обучение детей с задержкой психического развития (ЗПР), для которых требуется создание специальных условий обучения и воспитания.

Одной из ключевых задач становится развитие межпредметных навыков: универсальных умений, обеспечивающих перенос знаний и способов деятельности из одной предметной области в другую. Эти навыки способствуют формированию целостного восприятия мира, развитию критического мышления и повышению уровня самостоятельности обучающихся.

Инклюзивное образование – это форма обучения при котором каждому ребенку предоставляется возможность учиться в образовательных учреждениях независимо от их физических, эмоциональных и интеллектуальных особенностей.

Проблема обучения детей с задержкой психического развития остается одной из актуальных в сфере современной педагогики. Обучающиеся данной категории испытывают трудности не только в усвоении учебного материала, но и в выполнении элементарных предметных действий, лежащих в основе повседневной деятельности.

Как отмечал Л.С.Выготский “Развитие высших психических функций происходит в процессе деятельности и социального взаимодействия”. Это положение особенно значимо при работе с детьми с ЗПР, которым необходима опора на наглядный и практический опыт.

Задержка психического развития характеризуется замедленным темпом формирования познавательных процессов, эмоционально-волевой незрелостью и сниженной учебной мотивацией. У таких детей обычно наблюдаются :

- Трудности концентрации внимания

- Ограниченный объем памяти

- Недостаточное развитие логического мышления

- Замедленная переработка информации

- Сложность переноса знаний из одной сферы в другую

Межпредметные навыки – это способности и умения, которые не относятся к одному предмету, а используются сразу в разных областях обучения в жизни. Основные навыки: критическое мышление, коммуникация, решение задач, работа с информацией, работа в команде, креативность и самоорганизация. Эти

особенности требуют использования специальных педагогических подходов, направленных на поддержку и развитие учащихся с ЗПР .

Методы инклюзивной практики весьма разнообразны и включают следующие направления:

1. **Нейропсихологическая коррекция.** Нейропсихологическая коррекция учебной деятельности связано с учетом особенностей формирования высших психических функций у обучающихся с ЗПР. В рамках этого направления особое внимание уделяется к развитию межполушарного взаимодействия, регуляции произвольности и компенсации дефицитных функций через специально организованные задания (с особой структурой), включающие двигательную , сенсорную и когнитивную активность.

2. **Рефлексивное направление.** Рефлексивное развития учебы связано с формированием у детей способности осознавать собственные действия, оценивать их результативность и корректировать поведения в процессе обучения . Это поможет постепенному переходу от внешнего контроля к внутреннему осмыслению учебной деятельности.

3. **Сенсомоторное развитие.** Сенсомоторное направление использует практико-ориентированные действия связанные с движением, манипуляцией предметами и включением различных анализаторных систем. Оно способствует более устойчивому усвоению учебного материала за счет опоры на практический опыт.

Основным методом является межпредметный подход как основа обучения. Межпредметные связи играют важную роль в обучение детей с ЗПР. Они способствуют формированию целостной картины мира; закреплению знаний через их применение в разных контекстах; развитию познавательной активности ; снижению нагрузки за счет повторяемости и взаимосвязи материала. Например , при изучении темы “ Вода” можно интегрировать математику для измерения объема или изобразительное искусство для рисования воды в природе .

Эффективные межпредметные практики включают следующие методы:

1. **Интегрированные уроки.** Интегрированные уроки объединяют содержания различных учебных дисциплин позволяет снизить когнитивную нагрузку и способствует формированию устойчивых межпредметных связей. Например, интеграция математики и окружающего мира способствует развитию логического мышления и навыков анализа. При этом, на интегрированном уроке дети изучают погоду и одновременно учатся считать температуру за неделю. Ребенок с ЗПР использует таблицу и наглядные материалы которые помогают легче понять тему и связать математику с окружающим миром .

2. Проектная деятельность. Проектный метод стимулирует познавательную активность и развивает планирование, поиска информации и ее практического применения. Для обучающихся с ЗПР проекты должны иметь четкую структуру и сопровождаться поддержкой педагога. Например на уроке окружающего мира ученики выполняют проект “Мой день”. Ребенок с ЗПР вместе с учителем составляет простой план: утро, день и вечер. Ребенок подбирает картинки или рисует фото своих действий и оформляет небольшой плакат. Проекты могут выполняться как индивидуально, так и в группе, что помогает развитию коммуникативных навыков. Важно, чтобы проект имел практическую значимость и был связан с жизненным опытом учащихся. Это повышает их мотивацию и помогает лучше усваивать материал.

3. Использование игровых подходов. Игровая форма обучения способствует снижению тревожности и повышению мотивации. Через игру обучающиеся легче усваивают межпредметные связи и формируют коммуникативные навыки. Для обучения можно использовать игровые методы: ролевые игры, стратегические игры или различные тренировочные упражнения. Чтобы помочь детям устанавливать связи между учебными предметами полезны игры включающие элементы из разных областей знаний. Это могут быть квесты, викторины или задания с элементами соревнования.

4. Применение цифровых образовательных ресурсов. Интерактивные платформы и мультимедийные средства обучения повышают наглядность материала и позволяют адаптировать темп обучения под индивидуальные особенности учащихся. Например учитель использует интерактивное приложение, дети решают примеры с помощью наглядных картинок и видеороликов и получают проверку сразу. Ученик с ЗПР выполняет задания медленно но при этом получает более специфическую объяснение. Цифровые техники способствуют лучшему пониманию и запоминанию информации. Однако важно, чтобы учитель направлял этот процесс и не перегружал учащихся избыточным использованием цифровых ресурсов.

5. Дифференцированный подход. Индивидуализация заданий с учетом уровня развития обучающихся обеспечивает успеха и помогает формированию положительной учебной мотивации. Для детей которые учатся немного иначе, очень важно использовать наглядные материалы, многократное повторение и постепенное усложнение учебного материала. Главная идея такого подхода заключается в том, что все учащиеся усваивают один и тот же учебный материал, но разными способами и в разном объеме. Например, одному ученику может быть предложено выполнить задание самостоятельно, другому – с опорой на образец, а третьему с постоянной помощью учителя.

Систематическое использование этих практик приводит к положительному результату в развитии обучающихся, наблюдается улучшение познавательных процессов, включая внимание, память и мышление. Обучающиеся демонстрируют более высокий уровень сформированности переноса знаний в новые учебные ситуации, что особенно важно в условиях межпредметного обучения. Развитие коммуникативных компетенций выражается в большой активности при взаимодействии с педагогом и сверстниками, а также в улучшении навыков устной и письменной речи.

Инклюзивные практики для обучающихся с задержкой психического развития требуют комплексного и системного подхода. Межпредметные связи выступают эффективным инструментом, позволяющим повысить качество обучения, развить познавательные способности и обеспечить успешную социализацию учащихся. Создание благоприятной образовательной среды, учитывающей индивидуальные особенности каждого ребенка, является важнейшей задачей современной школы.

Использованные ресурсы:

1. Инклюзивное образование содержание и практика <https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnoe-obrazovanie-soderzhanie-i-praktika>
2. https://www.researchgate.net/publication/392551996_INKLUZIVNOE_OBRAZOVANIE_V_USLOVIJAH_SOVREMENNOJ_OBRAZOVATELNOJ_SRE_DY
3. Понятие инклюзивного образование https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
4. <https://top-technologies.ru/article/view?id=38741>
5. Обучение детей с задержкой психического развития https://infolesson.uz/statya_na_temu_inklyuzivnoe_obrazovanie_detey_s_zpr-344361.htm